

***Khasanov Otabek*¹.**

Tashkent state technical university.

[*otabek.xasanov.93@list.ru*](mailto:otabek.xasanov.93@list.ru)

***Meliboyev Yakhyo*².**

Tashkent state technical university.

Annotatsiya

Mazkur maqolada qiyin ishlov beriladigan materiallarga, xususan Inconel 718 ga lazer (LAM) va plazma (PAM) yordamida issiqlik bilan ishlov berish texnologiyalari yoritilgan. An'anaviy ishlov berish usullari bilan taqqoslaganda, issiqlik bilan kuchaytirilgan ishlov berish kesish kuchlarini kamaytirish, sirt sifatini oshirish va asbob yeyilishini kamaytirish kabi afzalliklarga ega. Tadqiqot natijalari ushbu texnologiyalarni amaliyotda qo'llash samaradorligini tasdiqlaydi.

Аннотация

В данной статье рассматриваются технологии обработки труднообрабатываемых материалов, таких как Inconel 718, с применением лазерного (LAM) и плазменного (PAM) нагрева. По сравнению с традиционными методами обработки, данные технологии позволяют снизить силы резания, улучшить качество поверхности и уменьшить износ инструмента.

Abstract

This article discusses heat-assisted machining technologies such as laser (LAM) and plasma (PAM) for difficult-to-machine materials, notably Inconel 718. Compared to conventional machining, these methods reduce cutting forces, improve surface quality, and minimize tool wear.

Kalit so'zlar:

Inconel 718, lazer yordamida ishlov berish, plazma yordamida ishlov berish, kesish kuchi, yuza sifati, asbobning yeyilishi, qiyin ishlov beriladigan materiallar.

Kirish

Detallarga mexanik ishlov berish jarayonida asosiy maqsad materialni kerakli o'lchamlarga yetkazish, uning sifati, yuza tozaligi, o'lchamlari va shaklini ta'minlashdir. Shunda materiallar borki, ularga mexanik ishlov berishda bir qancha muammolar yuzaga keladi. Bu materiallarga Inconel 718 va AISI 1045 larni misol qilsak bo'ladi. Bu materiallar so'nggi yillarda aviatsiya, avtomobilsozlik, tibbiyot va energetika sanoatida yuqori haroratda ishlashga mo'ljallangan qiyin ishlov beriladigan materiallar – xususan, Inconel 718 kabi nikel asosidagi superqotishmalar keng qo'llanilmoqda [1]. Bunday materiallar yuqori qattiqligi, past issiqlik o'tkazuvchanligi va ishlov berishda yuqori harorat hosil qilishi sababli an'anaviy ishlov berish texnologiyalarida muammolarga duchor bo'ladi. Bu holat kesuvchi asboblarining tez yeyilishiga, yuqori kesish kuchlari va past sirt sifatiga olib keladi [2]. Shu bois, issiqlik bilan kuchaytirilgan ishlov berish texnologiyalari – lazer (LAM) va plazma (PAM) yordamida ishlov berish – muqobil yechim sifatida tadqiq qilinmoqda [5] [6].

Issiqlik bilan kuchaytirilgan ishlov berishda turli issiqlik manbalari qo'llaniladi. Lazer (Nd:YAG, CO₂) va plazma ark manbalari eng ko'p tarqalganlaridan hisoblanadi. PAM texnologiyasi arzon va samarali bo'lsa, lazerning aniqligi va fokuslanish xossasi yuqoriroq [1] [4].

Asosiy qism

Qiyin ishlov beriladigan materiallar

Qiyin ishlov beriladigan materiallar deganda yuqori qattqlik, abrazivlik va issiqlik barqarorligiga ega bo'lgan materiallar tushuniladi. Masalan, Inconel 718 yuqori haroratlarda mustahkamligini saqlab qoladi, bu esa uni aviatsion dvigatellar uchun ideal materialga aylantiradi [7]. Biroq, bu materialni ishlov berishda yuqori kesish kuchlari, past sirt sifati va tez eskiruvchi asboblarni muammosi yuzaga keladi [5]. Materiallarning kimyoviy tarkibi 1-jadvalda keltirilgan.

Table 1. Chemical compositions of workpiece materials [1].

	Co	Ti	Mo	Al	P	S	Si	Mn	C	Nb	Cr	Ni	Fe
Inconel 718	0.47	0.04	2.95	0.41	0.01	0.01	0.12	0.08	0.02	5.15	18.0	Bal.	18.1
AISI 1045	-	-	-	-	0.01	0.01	0.19	0.33	0.46	-	-	-	Bal.

Issiqlik bilan ishlov berish texnologiyalari

Issiqlik yordamida ishlov berish (Thermally Assisted Machining – TAM) usullarining asosiy maqsadi

Fig. 1. PAM

– ishlov berish zonasini issiqlik orqali materialning mustahkamligini vaqtincha kamaytirishdir. Bu usulda odatda lazer yoki plazma energiyasi qo'llaniladi. LAM – lazer nurlari yordamida, PAM – esa plazma yoyi yordamida amalga oshiriladi (Fig. 1) [1][4]. Lazer yordamida ishlov berishda Nd:YAG va CO₂ lazerlar keng qo'llaniladi [5]. LAM jarayoni materialning kesish zonasini mahalliy qizdiradi va bu hududda kuchlar 30-50% gacha kamayadi [6].

Fig. 2. Surface roughness results for AISI 1045 steel

ta'siridagi zonani kamaytiradi.

Eksperimental natijalar

Liu va boshqalar (2024) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda, Inconel 718 ni 500°C gacha oldindan issiqlik orqali kesish kuchlarini 18-22% gacha kamaytirish va asbobning maksimal yeyilish zonasini 10.5% ga kamaytirish mumkinligi ko'rsatib o'tilgan [2]. Moon va Lee (2018) PAM usulida AISI 1045 va Inconel 718 uchun eksperiment olib borib, CM va LAM usullari bilan taqqoslaganda yaxshi sirt sifati va past kesish kuchlarini qayd etganlar [1].

Venkatesan va boshqalar tomonidan lazer parametrlarini optimallashtirish orqali sirt haroratini oshirish, asbob yeyilishini kamaytirish va yuza g'adir-budurlik darajasini oshirishga erishilgan [5] [6]. Tadqiqotlar lazer quvvati (1.25–1.5 kW) va burchagi (60–65°) optimal bo'lishini ko'rsatdi. Bunday sharoitda issiqlik ta'siri natijasida ishlov berish zonasida mikroqattqlik pasayadi va kesish jarayoni yengillashadi. LAM va PAM usullari kesish suyuqliklariga ehtiyojni kamaytiradi. Bu esa xarajatlarni pasaytiradi va ekologik tozalikni oshiradi [1].

Kelajakda bu texnologiyalarni RDB va sun'iy intellekt bilan uyg'unlashtirish istiqbolli yo'nalish hisoblanadi. Ular yordamida energiya sarfi va ishlov berish vaqti qisqartiriladi [5] [6]. LAM va PAM usullari moylovchi sovituvchi suyuqliklariga ehtiyojni kamaytiradi. Bu esa xarajatlarni pasaytiradi va ekologik tozalikni oshiradi [1].

LAM va PAM jarayonlarida asbob yeyilishi 33% gacha kamayishi, sirt silliqdigi esa 26% yaxshilanishi mumkinligi aniqlangan. Bu natijalar Venkatesan [6] tadqiqotlari bilan tasdiqlangan.

LAM va PAM texnologiyalarining kelajakdagi istiqbollari

Yaqin kelajakda LAM texnologiyasi sun'iy intellekt yordamida avtomatlashtirilgan tizimlar bilan uyg'unlashishi kutilmoqda. Lazer parametrlari (quvvat, burchak, tezlik) real vaqt rejimida optimallashtiriladi. Bu esa har bir material turiga individual yondashuvni ta'minlaydi [5].

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

PAM texnologiyasi esa arzonligi va soddaligi tufayli rivojlanayotgan davlatlar sanoatida keng joriy etilishi kutilmoqda. Kelajakda gaz aralashmalarini avtomatik boshqarish va yuqori aniqlikdagi plazma chiziqlarini boshqarish orqali samaradorlik yanada oshiriladi [1].

Xulosa

Qiyin ishlov beriladigan materiallarga nisbatan lazer va plazma yordamida issiqlik bilan kuchaytirilgan ishlov berish usullari an'anaviy usullarga qaraganda samaraliroq ekanligi isbotlangan. Bu texnologiyalar yordamida kesish kuchlari sezilarli darajada kamayadi, sirt sifati yaxshilanadi, asbobning ishlash muddati esa ortadi. Ayniqsa, Inconel 718 kabi yuqori haroratda ishlov berilishi kerak bo'lgan materiallar uchun LAM va PAM usullari istiqbolli yechim sifatida e'tirof etiladi.

LAM jarayonida hosil bo'ladigan qirindilar an'anaviy ishlovga qaraganda muntazamroq va segmentatsiyalangan shaklda bo'ladi. Bunday qirindilar qizdirilgan zona orqali materialning deformatsiyasi yengillashganidan dalolat beradi [7].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Moon S.-H., Lee C.-M. (2018). A study on the machining characteristics using plasma assisted machining of AISI 1045 steel and Inconel 718. *IJMS*.
2. Liu X. et al. (2024). Influence of tool nose angle on cutting performance in hot machining of Inconel 718. *Journal of Engineering and Applied Science*.
3. Sousa J.A.G. et al. (2018). A review on the machining of cast irons. *Int J Adv Manuf Technol*.
4. Kunar S. et al. (2024). *Laser-Assisted Machining*. In: *Innovations in Materials and Manufacturing*. Wiley.
5. Venkatesan K. et al. (2016). Parametric modeling and optimization in LAM of Inconel 718. *Optics & Laser Technology*.
6. Venkatesan K. et al. (2016). Optimisation of machining parameters in laser aided hybrid machining of Inconel 718. *IJMMM*.
7. Venkatesan K. et al. (2017). Investigation of machinability characteristics and chip morphology in LAM of Inconel 718. *IJAMT*.